

Uomo o Natura? La "rivoluzione verde" e l'ecologia "umana"

*Budelli, S.
Dipartimento di Economia (UNIPG)*

Parole chiave: Tutela dell'ambiente - Transizione ecologica - Ecologia umana

Introduzione

Per garantire alle generazioni future un mondo ancora abitabile, in Italia abbiamo modificato l'art. 9 della Cost., introducendo la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali ed abbiamo investito gran parte dei fondi del cd. Recovery Plan nella cd. "rivoluzione verde". Contestualmente la UE ha "dichiarato guerra" al cambiamento climatico, nonostante le non unanimesi interpretazioni da parte degli scienziati sugli effetti e sulle cause del riscaldamento globale e gli enormi sacrifici, che saranno richiesti ai cittadini, con il rischio di un aumento delle povertà e delle disuguaglianze. Di qui la necessità di un approfondimento scientifico e di confronto anche a livello giuridico.

Metodo

La tutela dell'ambiente e l'economia circolare comportano necessariamente un bilanciamento tra una pluralità di fattori, sociali, culturali ed economici che viene operato sulla base di decisioni caratterizzate, come testimonia la giurisprudenza amministrativa, da valutazioni ambientali ad "alto tasso di discrezionalità". Su queste tematiche e sui principi generali (sussidiarietà, prevenzione, precauzione, ecc...) che devono guidare gli operatori del diritto, è pertanto necessario un ampio dibattito tra legislazione, dottrina e giurisprudenza, aperto al confronto interdisciplinare.

Risultati

La questione ambientale non può essere ridotta esclusivamente ad un problema di consumo delle risorse limitate e non riproducibili o alla salvaguardia di incerti equilibri climatici: «*il degrado della natura è conseguenza ed insieme causa di disagio sociale e il disagio sociale è conseguenza e causa nello stesso tempo del degrado della natura*» (G. CREPALDI, 2020). Se non rispetteremo l'intangibile dignità della persona ("ecologia umana"), sarà difficile immaginare un uomo capace di rispettare la Natura e garantire,

come chiede la Costituzione, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Bibliografia

Porena, D., 2023. *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, 3, (Relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale", 12 maggio 2023, Università Luiss "Guido Carli" di Roma

Amirante, D., Bagni, S. (a cura di), 2022. *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values. Principles and Actions*, Londra-New York.

Pierri, M., Tacelli, M.L. (a cura di), 2022. *La sfida dell'ecologia integrale. Ambiente e diritti fondamentali, riforme economico sociali e transizione ecologica*, Roma.

Cuturi, F.G. (a cura di), 2021. *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Firenze.

Papa Francesco, *Laudato sii*, Assisi, 24 maggio 2015.

Manfredi G., Nesor, S., 2010. *Ambiente e democrazia: un dibattito*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, XXV, 2.

DOI 10.5281/zenodo.10052482